

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°24
Décembre 2017

Le taux d'insertion professionnelle des diplômés de master progresse, les conditions d'emploi sont stables

En 2014, 109 000 étudiants ont été diplômés de master LMD à l'université, 37 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi celles et ceux entrés dans la vie active, 91% occupent un emploi au 1^{er} décembre 2016. L'augmentation des effectifs de diplômés de master s'accompagne d'une légère amélioration du taux d'insertion par rapport aux promotions précédentes. En revanche, les conditions d'emploi sont stables en moyenne mais varient fortement selon la spécialisation disciplinaire. Une partie des écarts observés sur les conditions d'emploi s'explique par des différences dans les types d'employeur.

LE TAUX D'INSERTION A 30 MOIS AUGMENTE LÉGEREMENT

Le taux d'insertion des diplômés 2014 de master après 30 mois de vie active s'élève à 91 % et témoigne d'une légère amélioration de l'insertion professionnelle par rapport aux promotions précédentes (89 % pour les diplômés 2012 et 90 % pour les diplômés 2013).

Taux de poursuite d'études et évolution du taux d'insertion des diplômés de master (en %)

Cursus et domaines disciplinaires	Taux de poursuite d'études	Taux d'insertion professionnelle	
		à 18 mois	à 30 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	37 (+2)	89 (+2)	93 (+1)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	39 (+1)	82 (=)	87 (=)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	33 (=)	83 (+3)	87 (+1)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	40 (+1)	85 (=)	91 (+1)
Total Master LMD	37 (+1)	86 (+1)	91 (+1)
Master enseignement	39 (+1)	97 (=)	97 (-1)

Lecture : parmi les diplômés 2014 de master LMD (hors master enseignement), 37 % poursuivent des études dans les 30 mois. 91 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1^{er} décembre 2016.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master en 2014.

Le taux d'insertion varie toutefois selon les domaines disciplinaires et s'échelonne de 87 % pour les diplômés en Lettres-Langues-Arts et Sciences humaines et sociales à 93 % pour les diplômés en Droit-Economie-Gestion. L'excellente insertion des diplômés de master enseignement (97 %) s'explique par des débouchés professionnels assurés dans la Fonction publique suite à la réussite à un concours de l'Education nationale.

LES CONDITIONS D'EMPLOI S'AMÉLIORENT ENTRE 18 ET 30 MOIS APRES L'OBTENTION DU MASTER

Progression des conditions d'emploi des diplômés de master (en %)

Emploi stable* : contrat en CDI, fonctionnaire ou travailleur indépendant
Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master en 2014.

Les conditions d'insertion des diplômés de master LMD à 18 et 30 mois sont stables par rapport à la promotion précédente. A 18 mois, le processus d'insertion est bien avancé, les taux d'emploi à temps plein et de niveau cadre et professions intermédiaires s'élèvent à 92 % et 82 % et progressent peu à 30 mois, respectivement de 2 et 3 points (94 % et 85 %). La progression du taux d'emploi stable est nettement plus importante dans cet intervalle, de 60 % à 18 mois le taux atteint 73 % à 30 mois.

Les diplômés d'un master enseignement profitent d'un processus d'insertion encore plus rapide, les conditions d'insertion sont déjà très favorables à 18 mois et s'améliorent peu au moment de l'enquête (89 % d'emplois stables et/ou 94 % de niveau cadre ou professions intermédiaires).

MAIS LES CONDITIONS D'EMPLOI SONT DISPARATES SUIVANT LE DOMAINE DISCIPLINAIRE

Les conditions d'emploi à 30 mois varient fortement suivant le domaine disciplinaire d'obtention du master. Les écarts les plus importants entre discipline sont d'abord observés sur le taux d'emploi de catégorie cadre ou professions intermédiaires (de 70 % pour les diplômés en LLA à 94 % en STS) puis sur le taux d'emploi stable (de 58 % pour les diplômés en SHS à 79 % en DEG).

Conditions d'emploi des diplômés de master LMD selon le domaine de formation (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master en 2014.

Les écarts sont plus resserrés concernant le taux d'emploi à temps plein mais toujours en défaveur des diplômés de SHS et LLA (85 % et 86 %) alors que ce taux est supérieur à 95 % pour les diplômés de DEG et STS (respectivement 98 % et 96 %).

MALGRE DES DISPARITES, LES SALAIRES PROGRESSENT RAPIDEMENT

Le salaire médian dans l'emploi au 1^{er} décembre 2016 s'élève à 1 930 euros. Les écarts de salaire entre domaines disciplinaires se maintiennent d'une promotion de diplômés de master à l'autre. Ces écarts sont supérieurs à 300 euros en médiane à 18 et 30 mois entre les disciplines les plus rémunératrices (STS et DEG) et les moins rémunératrices (LLA et SHS). A 30 mois, la moitié des diplômés de STS et DEG perçoivent une rémunération supérieure à 2 000 euros nets. La progression des rémunérations est plus homogène

entre 18 et 30 mois et comprise entre 5 % et 7 % suivant le domaine disciplinaire.

Progression du salaire net mensuel médian à temps plein

Cursus et domaines disciplinaires	Salaire (en euros)		Évol.
	à 18 mois	à 30 mois	
Droit-Economie-Gestion (DEG)	1 870	2 000	+7%
Lettres-Langues-Arts (LLA)	1 520	1 630	+7%
Sciences Humaines et sociales (SHS)	1 600	1 690	+5%
Sciences -Technologies-Santé (STS)	1 900	2 000	5%
Total Master LMD	1 800	1 930	+7%
Master enseignement	1 700	1 780	+5%

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master en 2014.

LES DIPLOMES S'INSERTENT AUPRES D'EMPLOYEURS DIFFERENTS

Parmi les diplômés de master enseignement en emploi, 93 % travaillent dans la Fonction publique. A l'inverse, 74 % des diplômés de master LMD en emploi travaillent dans le privé. Si le taux d'employeur privé est supérieur ou égal à 80 % en DEG et STS, il est nettement moindre en LLA et SHS puisque les débouchés dans le secteur associatif et la Fonction publique y sont plus importants. Ces deux secteurs accueillent en effet plus d'1 diplômé.e de LLA en emploi sur 3 et près d'1 diplômé.e de SHS en emploi sur 2.

Répartition des diplômés en emploi par type d'employeur 30 mois après le diplôme (en %)

Employeurs privés* : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants et les professions libérales.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master en 2014.

Boris MÉNARD
MESRI-SIES

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et administré par les universités.

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive de tous les diplômés des universités françaises de France métropolitaine et DOM, (hors université Dauphine) ayant obtenu un diplôme de master en 2014 (de nationalité française et de moins de 30 ans, inscrits en formation initiale, hors poursuite ni reprise d'études dans les 2 ans).

Modalités d'enquête : la collecte des universités est multimode (courrier, courriel, téléphone). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de master est de 71 %. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Pour retrouver l'ensemble des résultats synthétiques ou détaillés par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/